

Statistiques et rapports d'OJS pour la demande CRSH - ARS 2025

Préparé par Jeanette Hatherill et Mariya Maistrovskaya de l'équipe de
Coalition Publica et diffusé sous la licence CC BY

Introduction

Ce guide a été préparé par Coalition Publica afin d'aider les revues qui utilisent Open Journal Systems (OJS) à présenter leur demande au programme d'aide aux revues savantes (ARS) du CRSH pour le concours de 2025.

De nombreuses statistiques relatives aux articles, aux auteurs et aux évaluateurs peuvent être compilées à l'aide du module de statistiques de OJS, mais leur disponibilité peut dépendre de sa configuration ainsi que les pratiques de publication de votre revue. Des statistiques de base sur le lectorat et l'impact sont également disponibles, cependant un système d'analyse dédié tel que Google Analytics ou Matomo peut être connecté à OJS et peut être mieux adapté pour répondre à certaines questions. Veuillez noter que ces outils ne commencent à collecter des données qu'à partir du moment de leur installation et ne peuvent pas fournir de données rétrospectives.

Les données demandées dans la demande ARS 2025 du CRSH concernent la période comprise entre le **1er juin 2023 et le 31 mai 2025**. La demande du CRSH comporte deux volets : Revues établies et Revues émergentes. Les instructions ci-dessous s'appliquent particulièrement au volet des revues établies ; Cependant, les revues émergentes peuvent également utiliser certaines instructions qui s'appliquent à leurs besoins.

Section « Données sur les articles »

Si vous utilisez **OJS 3.3**, vous devrez extraire deux rapports – Rapport d'articles et Rapport de consultation – pour compiler les informations nécessaires à cette section. Pour **OJS 3.4+**, vous devrez extraire le Rapport d'articles. Pour les deux versions, vous pouvez également utiliser la page Activité éditoriale.

Rapport d'articles

- Contient des métadonnées sur tous les articles de la revue, y compris les soumissions incomplètes, en cours et publiées.
- Malheureusement, pour la version 3.3 d'OJS, le Rapport d'articles ne contient pas la date de publication, mais celle-ci peut être récupérée dans le Rapport de consultation, voir ci-dessous.

Où télécharger :

- Les personnes ayant les rôles *Journal Manager*, *Journal Editor*, ou *Administrator* peuvent télécharger le Rapport d'articles au format CSV à partir de **Statistiques > Générateur de rapports > Rapport d'articles**

Conseils :

- Ce rapport peut être assez volumineux, en particulier pour les revues ayant une longue histoire. Soyez patient pendant sa génération. Si vous rencontrez des problèmes ou recevez des erreurs, contactez l'administrateur de votre site.
- Il contient des colonnes pour plusieurs auteurs, il peut donc y avoir beaucoup de cellules vides. Faites défiler vers la droite pour voir plus d'informations sur les articles. Vous pouvez supprimer ou masquer les colonnes vides pour votre analyse.
- Pour identifier et filtrer les soumissions incomplètes, utilisez une combinaison de la colonne « Statut » : « Soumission » et « Date de soumission » : vide (aucune date)

Rapport de consultation (OJS 3.3)

- Le rapport contient le nombre de visionnements des résumés (page d'accueil des articles) et de téléchargements de fichiers (épreuves) pour chaque article, ainsi que le titre de l'article et la date de publication.

Où télécharger :

- Les personnes ayant les rôles *Journal Manager*, *Journal Editor*, ou *Administrator* peuvent télécharger le rapport sur les articles au format CSV à partir de **Statistiques > Générateur de rapports > Rapport de consultation**

Visualisation de l'activité éditoriale

- La page Activité éditoriale permet de consulter en un coup d'œil les statistiques éditoriales, telles que le nombre de soumissions reçues/acceptées/refusées/publiées au cours d'une période donnée.

Où accéder :

- Les personnes ayant les rôles *Journal Manager*, *Journal Editor*, ou *Administrator* peuvent consulter l'activité éditoriale visuelle sous **Statistiques > Activité éditoriale**
- À partir de cet affichage, une plage de dates peut être appliquée pour afficher les données d'une période donnée.
- Les données de cette page ne peuvent pas être téléchargées au format CSV, mais les mêmes données peuvent être calculées à partir du Rapport d'articles.

Instructions détaillées pour les exigences de l'ARS

Pour OJS **3.3**, afin de récupérer les données requises et de faciliter l'analyse, nous vous recommandons d'utiliser les fonctions du tableur pour ajouter les données de la colonne « Date de publication » du **Rapport de consultation** à votre **Rapport d'articles** en utilisant l'ID de soumission / l'ID d'article dans la première colonne comme identifiant unique qui sera le même entre les deux rapports.

Programme d'aide aux revues savantes
Générale

Demande - Données sur les articles (Obligatoire)
Remarque : Ici, « article » correspond toujours aux articles évalués par des pairs.

Nombre total de numéros par année

Nombre total de numéros

Nombre minimum d'articles par numéro

Nombre maximum d'articles par numéro

Nombre total d'articles publiés

Nombre total d'articles publiés dans une langue autre que l'anglais ou le français

Précisez les langues
(255 car.)

Nombre d'articles publiés qui correspondent à des domaines financés par le CRSH

	Nombre d'articles soumis	Nombre d'articles acceptés	Nombre d'articles publiés
Chercheurs	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Étudiants	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Durée moyenne entre la soumission et l'acceptation en mois

Durée moyenne entre l'acceptation et la publication en mois

- Nombre total de numéros par année
 - Comptez **manuellement** sur la page Archives ou à l'aide du **Rapport de consultation**.
- Nombre total de numéros
 - Comptez **manuellement** sur la page Archives ou à l'aide du **Rapport de consultation**.
- Valeurs minimales et maximales d'articles par numéro. Comprend : les articles évalués par des pairs selon la [définition du CRSH](#). Exclut : les introductions, les critiques de livres, d'articles ou d'événements individuels, les lettres à la rédaction et les éditoriaux.

- Si ces distinctions sont reflétées dans les sections respectives de la revue, ou via les mots-clés ou les balises thématiques des articles, le décompte peut être obtenu en combinant les informations sur les numéros contenus dans le Rapport de consultation avec les données du Rapport d'articles. Voir les colonnes correspondantes pour « Titre de la section », « Mots-clés », etc.
- Si ce n'est pas le cas, comptez manuellement à partir de la page Archives ou à l'aide du Rapport de consultation.
- Nombre total d'articles publiés
 - Ce nombre peut être obtenu à partir du **Rapport d'articles**. Filtrez les articles publiés dans la colonne « Statut » : « Publié ».
 - De plus, dans **OJS 3.3**, ce nombre peut être obtenu à partir du **Rapport de consultation**. Tous les articles du Rapport de consultation sont publiés, aucun filtrage supplémentaire n'est nécessaire.
- Nombre total d'articles publiés dans une langue autre que l'anglais ou le français
 - Dans le **Rapport d'articles**, la colonne « Langue » enregistre les codes de langue. Cela nécessite que la langue de soumission soit sélectionnée avec précision pour chaque article.
 - Pour récupérer le nombre d'articles publiés dans le **Rapport d'articles**, filtrez par la colonne « Statut » : « Publié ».
 - Vous pouvez également compter manuellement à partir du **Rapport de consultation**.
- Nombre d'articles soumis
- Nombre d'articles acceptés
- Nombre d'articles publiés
 - Ces informations peuvent être récupérées à partir de la visualisation **Activité éditoriale**.
 - Le CRSH vous demande de faire la distinction entre les auteurs étudiants et les auteurs enseignants. Cela ne peut pas être fait automatiquement, mais si vous avez pour habitude de demander à vos auteurs d'inclure ces informations dans leur biographie, elles peuvent être récupérées dans le Rapport d'articles, dans la colonne « Biographie ». La collecte du statut des étudiants peut également être facilitée par l'utilisation des identifiants ORCID, qui sont également enregistrés dans le Rapport d'articles.
- Durée moyenne entre la soumission et l'acceptation (en mois)
 - Calculez la moyenne à partir des dates enregistrées dans le **Rapport d'articles**
 - Recherchez la date de soumission dans la colonne « Date de soumission »

- Filtrez la colonne « Décision de l'éditeur » par « Soumission acceptée »
 - Pour les résultats filtrés, recherchez la date d'acceptation dans la colonne « Date de décision »
- Durée moyenne entre l'acceptation et la publication (en mois)
 - Dans **OJS 3.3**, cela nécessite de combiner les données du **Rapport d'articles** et du **Rapport de consultation**.
 - Calculez la moyenne à partir des dates enregistrées dans la colonne « Date de soumission » du **Rapport d'articles** et dans la colonne « Date de publication » du **Rapport de consultation**.
 - Dans **OJS 3.4+**, calculez la moyenne à partir des dates enregistrées dans le **Rapport d'articles**
 - Recherchez la date de soumission dans la colonne « Date de soumission »
 - Recherchez la date de publication dans la colonne « Première publication »

Section évaluatrices et évaluateurs

Pour cette section, vous pouvez utiliser le **Rapport d'évaluation**.

Rapport d'évaluation

- Ce rapport contient des informations sur toutes les évaluations effectuées pour les soumissions à la revue, y compris les détails sur les évaluatrices, les dates et les commentaires.

Où télécharger :

- Les personnes ayant les rôles *Journal Manager*, *Journal Editor*, ou *Administrator* peuvent télécharger le Rapport d'articles au format CSV à partir de **Statistiques > Rapports > Rapport d'évaluation**

Instructions détaillées pour les exigences de l'ARS

« Veuillez joindre un document PDF contenant la liste des évaluatrices et évaluateurs auxquels la revue a fait le plus souvent appel du 1er juin 2023 au 31 mai 2025. Pour chaque personne, indiquez l'affiliation et le nombre d'articles évalués. »

- Liste des évaluateurs.trices auxquels la revue a fait (le plus souvent) appel dans le processus d'évaluation par les pairs
 - Y compris leur affiliation institutionnelle
 - Nombre d'articles qu'ils ont chacun évalués

Conseils pour récupérer les données requises dans le Rapport d'évaluation :

- Chaque cycle d'évaluation est répertorié sur une ligne distincte, de sorte qu'une même soumission peut apparaître plusieurs fois dans le rapport. Utilisez la colonne « Titre de la soumission » ou « ID de la soumission » pour identifier la soumission.
- Le rapport contient les noms de tous les évaluateurs contactés pour chaque article
 - La colonne « Rejetée » indique s'ils ont accepté ou refusé la demande de révision. Filtrez sur < Rejetée = non > pour inclure que les évaluateurs.trices valides dans votre analyse.
- Veillez à supprimer les entrées en double des évaluateurs pour le même article sur plusieurs cycles de révision
 - Pour ce faire, triez d'abord les colonnes « Nom de famille » et « Prénom » par ordre alphabétique, puis examinez l'ID de soumission et supprimez les doublons manuellement ou à l'aide des fonctions du tableur

Section Auteurs

Pour cette section, vous pouvez utiliser la liste des auteurs/coauteurs du **Rapport d'articles**.

Instructions détaillées pour les exigences de l'ARS

« Veuillez joindre un document PDF contenant la liste des chercheuses et chercheurs dont un article a été accepté ou publié par la revue entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2025. Dans le cas des articles rédigés en collaboration, indiquez le nom de chaque autrice et auteur. N'indiquez que les autrices et auteurs de travaux qui correspondent à la notion d'article telle que l'entend le CRSH. Pour chaque autrice ou auteur, indiquez l'affiliation et le nombre d'articles publiés dans la revue durant la période susmentionnée. »

- Liste des chercheurs.euses dont un articles a été accepté ou publié
 - Pour les travaux rédigés en collaboration, inclure tous les auteurs.
 - Indiquer leur affiliation institutionnelle
 - Le nombre d'articles qu'ils ont rédigés

Conseils pour récupérer les données requises dans le Rapport d'articles :

- Il s'agit d'un rapport centré sur les articles plutôt que sur les auteurs. Vous devrez donc manipuler les données de plusieurs colonnes pour tenir compte de l'incidence de plusieurs auteurs dans le nombre total d'articles que chaque auteur a rédigé.
- Utilisez la colonne « Statut » pour inclure les articles acceptés et publiés. Cela comprend les statuts suivants : « révision », « production », « prévu(e) », « publiée ».

Section données relatives au lectorat et les mesures d'impact

Pour cette section, vous pouvez utiliser certaines statistiques de base disponibles dans OJS ou utiliser un outil d'analyse connecté. Le rapport que vous devrez extraire dépendra de votre version d'OJS.

Rapport personnalisé (OJS 3.3)

- Vous permet de récupérer le nombre de téléchargements de fichiers (épreuves), de consultations de résumés (page d'accueil de l'article), de consultations de la table des matières du numéro et de consultations de la page d'accueil de la revue.
- Les données par pays seront capturées si elles ont été configurées.

Où télécharger :

- Les personnes ayant les rôles *Journal Manager*, *Journal Editor*, ou *Administrator* peuvent télécharger le rapport sur les articles au format CSV à partir de **Statistiques > Rapports > Générer un rapport personnalisé**
- Consultez les instructions du [Génération de rapports personnalisés et les exemples de rapports sur PKP Docs Hub](#) (en anglais seulement) et ci-dessous pour obtenir des instructions détaillées sur la manière d'extraire les rapports requis.

Statistiques d'utilisation visuelles (OJS 3.4+)

- Les statistiques visuelles permettent de prévisualiser, filtrer et télécharger des rapports contenant le nombre de téléchargements de fichiers (épreuves), de consultations de résumés (page d'accueil des articles), de consultations de la table des matières des numéros et de consultations de la page d'accueil de la revue.
- Les données relatives aux pays seront enregistrées si cette option est configurée.

Où télécharger :

- Les personnes ayant les rôles *Journal Manager*, *Journal Editor*, ou *Administrator* peuvent consulter les statistiques visuelles sous **Statistiques > Articles**
- À partir de cet affichage, vous pouvez appliquer une plage de dates pour afficher les données d'une période donnée.
- Le bouton « Télécharger le rapport » sous le graphique vous permet de télécharger les données au format CSV pour la période spécifiée. Voir les instructions détaillées pour extraire les rapports requis ci-dessous.

Rapport sur les abonnements, le cas échéant

- Le rapport sur les abonnements contient des informations sur les abonnés individuels et institutionnels à la revue.

Où télécharger :

- Les personnes ayant les rôles *Journal Manager*, *Journal Editor*, ou *Administrator* peuvent télécharger le rapport sur les articles au format CSV à partir de **Statistiques > Rapports > Rapport sur les abonnements**

Informations provenant d'autres outils

- Les outils d'analyse, tels que Google Analytics et Matomo, peuvent fournir des statistiques d'utilisation plus riches et plus détaillées que les outils intégrés à OJS.
- Une revue peut être connectée à Google Analytics et Matomo à l'aide des plugiciels par défaut correspondants dans OJS.
- Veuillez noter que pour générer des statistiques d'utilisation pour des périodes passées, la collecte de données Google Analytics ou Matomo doit avoir été activée pendant la période de référence.

Instructions détaillées pour les exigences ARS

Disponible dans OJS :

- nombre moyen de visites par jour
 - **3.3**
 - Familiarisez-vous avec les instructions générales dans les [Génération de rapports personnalisés et les exemples de rapports sur PKP Docs Hub](#)
 - Sélectionnez « Consultation de la page du résumé de l'article » dans la liste déroulante.
 - Décochez toutes les cases sous « Statistiques agrégées par »
 - Entrez une plage de dates
 - Sous Options avancées, sélectionnez « Jour » comme colonne.
 - Générez un rapport personnalisé et calculez la moyenne.
 - **3.4+**
 - Sélectionnez votre plage de dates.
 - Assurez-vous que l'affichage est réglé sur « Résumés » et « Par Jour ».
 - Sous Télécharger le rapport, sélectionnez l'option Télécharger la chronologie, puis calculez la moyenne.
- nombre de téléchargements d'articles en texte intégral par mois

- **3.3**
 - Suivez les instructions dans [*Example report: How well has a particular \(i.e., most recent\) issue performed over the last few months?*](#)
 - Ajustez les plages de dates et ignorez les instructions pour affiner la recherche par numéro particulier.
- **3.4+**
 - Sélectionnez votre plage de dates.
 - Assurez-vous que l'affichage est réglé sur « Fichiers » et « Par Mois ».
 - Sous Télécharger le rapport, sélectionnez l'option Télécharger la chronologie
- nombre moyen de téléchargements d'articles en texte intégral pour les 20 articles les plus populaires
 - **3.3**
 - Suivez les instructions dans [*Example report: What are the most downloaded articles over the last 5 years?*](#)
 - Ajustez les plages de dates. À partir de la feuille de calcul obtenue, calculez la moyenne des 20 premiers articles de la liste.
 - **3.4+**
 - Sélectionnez votre plage de dates
 - Sous Télécharger le rapport, sélectionnez l'option Téléchargements d'articles, puis calculez la moyenne des 20 premiers articles de la liste

Peut être disponible dans OJS - si configuré

- Emplacements géographiques des visiteurs
 - **3.3**
 - Suivez les instructions dans [*Example report : What countries are downloading our articles \(for a specific date interval\)?*](#)
 - **3.4+**
 - Sélectionnez votre plage de dates
 - Sous Télécharger le rapport, sélectionnez l'option Télécharger les données géographiques

Non disponible dans OJS

Un système d'analyse dédié tel que Google Analytics ou Matomo serait mieux adapté pour répondre à ces questions.

- nombre de visiteurs par mois
- nombre de visiteurs uniques par mois
- pourcentage de nouveaux visiteurs par rapport aux visiteurs réguliers
- durée moyenne de la visite

- nombre moyen de pages consultées par visite

Le cas échéant

Fournissez des statistiques sur les abonnements (par exemple, payants, gratuits, individuels, institutionnels)

- Une liste des abonnés individuels et institutionnels, comprenant les détails des types d'abonnement tels que définis par la revue, peut être obtenue à partir du **rapport sur les abonnements**

Si votre revue est sur la plateforme erudit.org

Érudit vous fournira des fichiers de données dans votre Tableau de bord. Dans votre fichier TSV des publications, vous trouverez une colonne « type de document » qui vous permettra de filtrer par « article » afin d'inclure uniquement les articles évalués par des pairs. Ce fichier contient également une colonne « langue ». Cela peut faciliter la compilation des statistiques suivantes :

- Valeurs minimales et maximales d'articles par numéro
- Nombre total d'articles publiés
- Nombre total d'articles publiés dans une langue autre que l'anglais ou le français

Combiner les statistiques

OJS fait la distinction entre les consultations de *résumés*, qui sont utilisées pour compter les « visites » dans ce guide, et les consultations de *fichiers*, qui sont utilisées pour compter les « téléchargements » dans ce guide.

Érudit utilise des statistiques conformes à la norme COUNTER qui combinent les consultations de texte intégral et les téléchargements.

Vous pouvez alors combiner les statistiques de **consultation** d'Érudit avec les statistiques de **téléchargement de fichiers** d'OJS pour les statistiques suivantes

- nombre de téléchargements d'articles en texte intégral par mois
- nombre moyen de consultations en texte intégral pour les 20 articles les plus populaires
- la localisation géographique des visiteurs, si disponible

Nous ne recommandons pas de combiner les statistiques de **consultation** d'Érudit avec les statistiques de **visites** d'OJS.

Pour obtenir de l'aide :

- Si votre revue est hébergée par une bibliothèque, celle-ci pourra peut-être vous aider.
- Vous pouvez également poser vos questions sur le [forum communautaire PKP](#)
- Vous trouverez un guide complet sur les [statistiques OJS](#) (uniquement disponible en anglais) sur le PKP Docs Hub.
- Enfin, une [version « en direct » de ce guide est disponible comme Google Doc](#). Vous pouvez la consulter pour obtenir des mises à jour et poser des questions à la communauté.